

„ROBUL MĂRIEI TALE, ENE SEIMENU, NEPUTINCIOS DIN ELE”...

Notele imperfecte istoric... pe marginea unui fapt cultural*

Nicolae MIHAI**

“*Your Majesty’s Servant, Ene the Mercenary, Helpless because of the Fairies*”. The Imperfect Historical Notes... on the Edge of a Cultural Fact (Abstract)

The present material contains some comments on an unusual case from the 18th century, starting from the analysis of the complaint of an old mercenary (*seimen*), Ene, to the Phanariot prince, Alexandru Moruzi. The way he signs “himself”, admitting his helplessness as provoked by *Iele*, puts us in front of a surprising confrontation of cultural codes. His gesture that brings him out of anonymity at the very moment of his biography challenges us to a reading from which we understand, through indirect reflection, his place in a society where the prince, the saint thaumaturgist, the poor and *Ielele* coexist without being bother to each other too much.

Keywords: cultural history, Phanariot regime, Wallachia, story of Ene the mercenary (*seimen*), „helpless because of the fairies”.

Cuvinte cheie: istorie culturală, regim fanariot, Țara Românească, povestea lui Ene seimenul, „neputincios din Iele”.

Primind invitația dlui Bogdan Neagota de-a arunca o privire istorică... culturalistă¹ pe marginea documentelor de mai sus, pe care un articol al dnei Doina Ruști² le-a readus în atenția noastră, privirea ne-a fost atrasă instantaneu de modul în care se semnează autorul jalbei către domnitor: „robul Măriei tale, Ene Seimenu, **neputincios din Ele**”³.

Este, cred, partea care a reținut, pe bună dreptate, prin semnificația sa culturală, și atenția prietenului nostru etnolog/antropolog/istoric al religiilor. Și „poate” cea mai importantă, în jurul căreia se construiește întreaga țesătură a temporalității istorice legate

* Le mulțumesc prietenilor Bogdan Neagota și Ileana Benga pentru dubla invitație onorantă: de a arunca un ochi (de istoric culturalist) pe marginea acestui caz insolit și de a accepta includerea comentariului meu alături de cel al etnologului în paginile unui al doilea număr al noii serii a „Anuarului Institutului Arhiva de Folclor”. Mărturisesc că a fost o neașteptată provocare și pentru mine.

** Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Ploșor” al Academiei Române, Craiova.

¹ Sau „istorie cu germene etnografic” cum o numea, excelent, Robert Darnton în introducerea sa la *Marele masacru al pisicii și alte episoade din istoria culturală a Franței*, traducere de Raluca Ciocoiu, Iași, Editura Polirom, 2000, p. 13.

² <https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/pensionarul-fanariot-2065656.html> (accesat în: 3.05.2023).

³ V. A. Urechia, *Istoria românilor. Cursu făcutu la Facultatea de Litere din București, după documente inedite de... seria 1786–1800, tomul III al seriei 1786–1800*, București, Tipografia și Fonderia de litere Thoma Basilescu, 1893, p. 131.

de un seimen neputincios, care se adresează domnului țării, solicitându-i protecția. Avem „însă” aici câteva elemente care reclamă atenția noastră.

O inadvertență și câteva nedumeriri

În trecut fie spus, V. A. Urechia nu este un istoric de o mare credibilitate în ceea ce privește transcrierea documentelor din chirilică, adaptate evident la particularitățile de scriere ale limbii române din perioada vieții sale. Cum nu avem posibilitatea verificării documentului în original, ne mulțumim să lucrăm cu ceea ce ne-a parvenit grație efortului său. Orice s-ar spune, colecția alcătuită de istoricul amintit la final de secol XIX și început de secol XX⁴ rămâne totuși în continuare o sursă inepuizabilă nu doar pentru specialiști, ci și pentru creatorii de ficțiune.

Contextul istoric în care istoricul nostru așează cazul de mai sus este unul discutabil. Exemplul pe care-l oferă nu are legătură cu „licențierea” unui seimen⁵, ci este un caz clasic de asistență în epocă, pornind de la o jalbă adresată direct domnului țării pentru a fi scutit de toate obligațiile aferente unei slujbe pe care petentul simte că nu o mai poate îndeplini⁶. Ne aflăm în fața unei practici curente în epocă, pe care documentele vremii o surprind foarte bine și la care vom apela și noi. Cazul se integrează mai degrabă unui peisaj mai larg de marginalitate, în care săracul începe să joace un rol tot mai important, cu o vizibilitate tot mai accentuată în ultimul sfert de secol al XVIII-lea⁷, când se înregistrează o creștere a numărului de cazuri care ajung inclusiv în fața domnilor fanarioți. Nu întâmplător, după cum vom vedea.

Un alt element care ne sare în ochi privește vârsta lui Ene. Conform propriei mărturii, acesta servea ca seimen „la steagul al doilea spătăresc” din vremea domniei lui Grigore al II-lea Ghica. Ori știm că acest prinț fanariot a avut două domnii în Țara Românească pe lângă alte patru în Moldova. La care dintre cele două domnii oare face referire Ene ca punct de plecare în cariera sa militară? La cea din 1733–1735? Sau la cea din 1748–1752? Dacă admitem că se putuse înrola de foarte tânăr, chiar la 14–16 ani, în 1794, când trimitea jalba sa, trebuie să fi avut în jur de 73–77, dacă luăm ca reper prima domnie. Dacă o luăm pe a doua, cu aceeași vârstă de înrolare, vorbim de o persoană la 56–62 de ani. Calculele noastre sunt estimative, vârsta poate fi mai mare în ambele situații. În niciunul dintre cele două cazuri nu reiese însă că serviciul său militar s-ar fi redus doar la 26 de ani, V. A. Urechia neoferindu-ne nici un indiciu clar, care să stea la baza acestei afirmații a sale. Asocierea memoriei lui Grigore al II-lea Ghica cu ridicarea mănăstirii Pantelimon, deloc întâmplătoare, nu este nici ea de un prea mare ajutor. Într-adevăr, Grigore al II-lea Ghica începuse încă din prima sa domnie în Țara Românească ridicarea acestui așezământ cu o serie de clădiri cu destinație specială pentru cei săraci și bolnavi

⁴ Ne referim în mod special la *Istoria Românilor* (14 volume, 1891–1902).

⁵ Doina Ruști se apropie mai mult, deși nu putem vorbi de un pensionar în sens modern, pensia nu exista ca formă de asigurare modernă (<https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/pensionarul-fanariot-2065656.html>; accesat în: 3.05.2023).

⁶ Scutire și apărare deopotrivă furnizate de documentul cunoscut în epocă drept *carte de apărare*. Conținutul semantic al proverbului „ai carte, ai parte” s-ar putea să devină mult mai ușor accesibil în acest caz. Mulțumirile mele dsoarei Andreea-Roxana Iancu pentru clarificările necesare în lectura corectă a terminologiei de epocă!

⁷ Ligia Livadă-Cadeschi, *De la milă la filantropie. Instituții de asistare a săracilor din Țara Românească și Moldova în secolul al XVIII-lea*, București, Editura Nemira, 2001, p. 15.

(1735). Dar nu-l va definitiva decât în timpul celei de-a doua⁸, prin urmare nici acest element nu este relevant pentru identificarea mai precisă a datei la care Ene își începe activitatea sa ca seimen și, implicit, a vârstei sale.

Vârsta sa ar putea conta pentru alte două aspecte importante ale discuției noastre, puse în lumină de cercetările etnologilor contemporani. Primul privește intersectarea dintre oameni și acești *daimoni* feminini (vom împrumuta terminologia lui Bogdan Neagota), respectiv cea a limitelor de vârstă la care bărbații puteau fi loviți de Iele, în strânsă legătură cu potența lor sexuală (excluzând copiii și bărbații foarte în vârstă⁹) sau fără a ține cont de acest criteriu cu precizie¹⁰. Dacă prima situație ar fi valabilă, atunci Ene ar părea un caz în afara „normei” și chiar în contradicție cu ea, vârsta sa înaintată nefăcându-l un candidat pentru pedeapsa ielelor. În cazul celei de-a doua situații, cazul lui Ene s-ar integra firesc și nu ar fi decât o confirmare istorică.

Al doilea aspect legat de vârstă ne pune din nou în fața unei alte necunoscute, referitoare la serviciul prestat de Ene. În cererea sa, acesta spune foarte clar că „nu mai poci sluji”¹¹. Oare la vârsta sa înaintată, cu afecțiunile enumerate, mai era apt să stea de pază, să-și poarte arma (deloc ușoară) la diferitele ceremonii, să o poată fixa și să tragă cu ea în condițiile participării la un conflict militar? Toate presupun o condiție fizică aparte și, mai ales, un echilibru robust pe picioare. Pe care Ene nu le mai are.

Nu ne este foarte clar nici subiectul datoriei sale. Oare aceasta era strânsă în contul serviciului său? Neputându-și îndeplini activitatea sa, Ene plătea pe cineva în locul său? Sau era deja supus unor taxe (dăjdi) pe care, din motivele enumerate în jalba sa către prințul fanariot, nu mai era capabil să le achite? Sunt câteva elemente care, lămurite, completează contextul solicitării sale și ne ajută să înțelegem și biografia sa, în datele ei reduse, pe care documentul redactat cu numele său ne-o aduce în atenție împreună cu distanța care ne separă și pe care încercăm s-o reducem prin înțelegerea codurilor culturale care guvernau societatea vremii.

În fine, originea sa etnică ar putea fi un alt subiect important pentru contextul discuției noastre. Era român la origine sau urmașul unor sârbi, respectiv a acelor sud-dunăreni, angajați încă din perioada lui Mihai Viteazul și, mai mult, a lui Matei Basarab care pune bazele acestui corp special, cunoscut cu acest nume, în Țara Românească a anului 1636¹²? Poate avea originea sa etnică legătură cu credința în Iele? Sau nu? Acceptând faptul că ea putea fi specifică unui spațiu mai larg cultural, care să includă și zona sud-dunăreană.

Un caz clasic de marginalitate, motivată mai special

Să afirmăm fără echivoc că, din perspectiva unei istorii sociale a asistenței caritabile, mergând pe linia a ceea ce a făcut deja Ligia Livadă-Cadeschi¹³, avem în față un caz

⁸ Tudor Dinu, *Bucureștiul fanariot. Administrație, meșteșuguri, negoț*, București, Editura Humanitas, 2021, p. 134–135.

⁹ Informație comunicată de dl. Bogdan Neagota căruia îi mulțumesc.

¹⁰ Informație primită din partea dnei Ileana Benga pentru care îi rămân recunoscător.

¹¹ V. A. Urechia, *op. cit.*, III, p. 130.

¹² Nicolae Stoicescu, *Curteni și slujitori. Contribuții la istoria armatei române*, București, Editura Militară, 1968, p. 195.

¹³ Ligia Livadă-Cadeschi, *op. cit.*, *passim*.

clasic de „marginalitate socio-culturală”. O marginalitate care, potrivit aceluiași specialist, integra pe sărac, infirm și pe bolnav, nu însă pe cerșetor și pe vagabond¹⁴. Îl putem include pe Iene/Ene unui peisaj mai larg de petenți din această categorie, din vremea prințului fanariot Alexandru Moruzi, așa cum îi putem identifica tot cu ajutorul lui V. A. Urechia: Radu, fost vătaf al plaiului Ialomița sud Dâmbovița (23 decembrie 1793)¹⁵, Zamfir, „nevolnic din București” (19 decembrie 1793)¹⁶, Constandin „sin reposatu Iordache Iuz-bașa” (21 noiembrie 1794)¹⁷. Toți nu fac altceva decât să se adreseze direct domnului fanariot (conform anilor datați, același prinț fanariot, Alexandru Moruzi) pentru a solicita mila sa. Sub forma eliberării unui document bine cunoscut în epocă, cartea de apărare, deopotrivă sistem de asigurare și de protecție, marcând clar în societate și identitatea sa specială, de beneficiar direct al milei domnești. Fiecare dintre solicitanții mai sus amintiți invocă vârsta înaintată, nu uită să reamintească anii de slujbă îndelungată (Radu, „40 de ani au slujit vătaf de plai”¹⁸) sau de neîntreruptă contribuție, calitatea de bun platnic (Zamfir „poartă dajdie la Vistieria Măriei Tale de sunt 60 de ani”¹⁹), bolile avute, întreținerea dificilă a unei familii, de regulă fără soție (văduvi?), cu mulți copii, mai ales fete.

Un caz mai special este cel întâlnit zece mai târziu, al lui Manea Brutarul, „fost seimen bulucbășesc”, din aceeași categorie ca și Ene, a seimenilor spătărești²⁰. În acest caz, domnul fanariot Constantin Alexandru Ipsilanti (1802–1806) acordă o serie de înlesniri și scutiri „ca să fie apărat de slujba seimenei, i de rândul dăjdilor i al altor rândueli ale Visterii și de breasla brutarilor”²¹, protecție întinsă și asupra copiilor săi, adăugând și o serie de scutiri de anumite dări precise, enumerate în același document din 18 mai 1803. Motivația gestului princiar este mai specială în acest caz, Manea fiind ctitorul unui așezământ special pentru orfani, pe lângă „biserica din mahalaoa Popii-Radului”²². Alte cazuri similare, din epocă, îi privesc pe Gheorghe și Ioan, tot seimeni spătărești și solicitanți de „acte de apărare de slujbe și de dajdie”²³. La 12 ianuarie 1802, un Sandu, fost călăraș polcovnicesc”, primește cuvenita protecție și scutire, în urma anchetei Marelui Agă. Aceasta confirmă, pe aceeași linie procedurală, „că se află de multă vreme în slujbă până într’această vârstă a betrinetelor, de nu mai este vrednic de nicio slujbă, aflându-se bolnav și de multă vreme, dând mărturie chiar Zapcii jăluitarului”²⁴.

În cazul lui „Gheorghe Unchiașul, seimen spătăresc”, Marele Spătar Anastasie este cel care face ancheta de rigoare și întărește „că cu adevărat se află slujind de multă vreme, cum și pentru neputința lui, că este trecut în vârsta betrinetelor, precum și însumi l-am văzut și adevărat că nu mai este vrednic a mai sluji de acum înainte” (26 ianuarie

¹⁴ *Ibidem*, p. 10.

¹⁵ V. A. Urechia, *op. cit.*, III, p. 157.

¹⁶ *Ibidem*, p. 158.

¹⁷ *Ibidem*, p. 158–159.

¹⁸ *Ibidem*, p. 157.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ V. A. Urechia, *Istoria românilor. Seria 1800–1830*, vol. VIII, p. 470.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*.

²³ *Ibidem*, p. 236.

²⁴ *Ibidem*, p. 237.

1802)²⁵. La fel procedează două săptămâni mai târziu în privința lui Ioan, celălalt seimen spătăresc. Dregătorul muntean confirmă în anaforaua sa din 13 februarie 1802 că petentul „cu adevărat se află slujind la Curte de multă vreme, cum și pentru neputința lui, că este trecut în vârsta bătrânețelor, s-au văzut și adevărat că nu mai este vrednic a mai sluji de acum înainte, aflându-se și bolnav de tuse cu năduh, ba, mai mult, nu dispune de nici un privilegiu cu care să se poată ajuta, fără numai o fată vitregă, care și aceea muncesce de’l hrănesce și pre el”²⁶.

Exemplele de *neputincioși*, enumerate mai sus, provin din aceeași perioadă sau se află plasate la mică distanță unele de altele și pun în evidență un discurs aproape standard despre aceste cazuri. Pentru fiecare dintre ele bătrânețea și slujba activă nu fac casă comună, iar când se adaugă și bolile amintite atât de petent, ca factor activ în favoarea cererii sale, întreținerea unei familii numeroase și datoriile rămase eventual, situația este mereu disperată, sintetizată foarte bine de Ene „și nu sunt vrednic de a-mi câștiga măcar hrana gurei...și nu am ticălosul măcar o para”²⁷.

Procedural, așa cum am văzut și în cazul lui Ene, jalba este mereu verificată printr-o anchetă făcută de un dregător, fie el mare Agă, Vornic, Spătar. Cum seimenii sunt spătărești, este firească ancheta făcută de acest dregător. De cele mai multe ori, condiția mizeră a petentului, sărăcia sa extremă, motivată de diferite boli, pragul limită la care a ajuns, muritor de foame, este confirmată de membrii comunității, „mahalagii și preoții mahalalei”, sau de cei care strâng dările în zonă și-l cunosc. Stările extreme de sănătate, bolile cauzatoare și efectele lor sunt bine cunoscute și înregistrate ca atare. De exemplu, în cazul lui Constantin, martorii interogați nu ezită să depună mărturie: „că cu adevărat se află foarte scăpătat și bolnav, în cât, din patima boalei (podagră –n.n.) i-au căzut și un picior de nu mai este harnic a-și scoate hrana vieții sale”²⁸. Pentru Ioan sin Stanciu, seimen polcovnicesc, același Mare Spătar Anastasie confirmă la 13 februarie 1802 starea lui și existența unei boli care l-a desfigurat: „că pătimizește de bubă neagră și bolesce de trei ani care patimă nu este de a se tămădui și a-și veni omul în vîrtute, fiind cu obrazul mâncat de acea boală”²⁹. Observăm, așadar, atenția față de bolile care particularizează solicitarea fiecărui petent și-i conferă acestuia o identitate specifică. În cazul lui Ene însă, nimeni nu poate confirma boala mai specială a acestuia, cauza unei asemenea decăderi fizice și nu doar. Nu avem decât mărturia sa. Spre deosebire de celelalte cazuri, dregătorul implicat (Marele Spătar) se mulțumește să confirme adevărul celor menționate de petent în jalba sa în urma anchetei, fără a mai menționa expres de unde și-a procurat informațiile și la cine a încercat să verifice adevărul celor înaintate de Ene. Nici nu mai are importanță din moment ce, cum spune în anaforaua întocmită către domn, „văzându-l și [eu] însumi, și m-am pliroforisit, că cu adevărat se află foarte în vârsta bătrânețelor și neputincios de tot de a mai fi vrednic de slujbă, și se află și bolnav de slăbiciunea bătrânețelor, încât nu se poate purta nici pe picioare, ci cu cale cere mila Măriei tale a fi apărat de slujbă”³⁰.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ *Ibidem*, p. 238.

²⁷ V.A. Urechia, *op. cit.*, V, p. 130.

²⁸ *Ibidem*, 158.

²⁹ V.A. Urechia, *op. cit.*, VIII, p. 240–241.

³⁰ V.A. Urechia, *op. cit.*, V, p. 130.

Dacă l-a vizitat personal, oare Marele Spătar Anastasie o fi ascultat direct din gura lui Ene pățania sa cu Ielele? Nu dispunem, din păcate, de nici un indiciu ferm în acest sens. Ce ni se pare interesant este faptul că el nu confirmă cauza precis trecută de Ene în jalba sa, ci o „traduce” neutru cultural, în raportul întocmit către domnul fanariot, menționând efectul, nu însă și cauza: „încât nu se poate purta nici pe picioare”³¹. Departe de a fi respinsă, chiar prin înscrierea unei cauzalități care ține de cultura populară, boala lui Ene este acceptată (și, implicit, recunoscută), condiția sa de nevolnic confirmată, iar recomandarea spătarului pentru acordarea documentului solicitat nu cunoaște vreo ezitare. Tăcerea dregătorului, care nu mai amintește nimic de „poceala din iele” nu este echivalentă cu inexistența acestora. În fond, elementele de cultură populară nu au beneficiat mai niciodată de o recunoaștere administrativă din partea Puterii, atunci când nu au fost atacate direct ca expresie a unei culturi incompatibile cu modelul de trăire creștină³². Însă tocmai aici realizăm valoarea afirmației unor cercetători atenți precum Robert Darnton: „cercetând documentul în porțiunile sale, în aparență opace, am putea avea revelația unui sistem de semnificații străin nouă, iar investigația poate dezvălui o stranie, extraordinar de frumoasă viziune asupra lumii”³³.

Toate cazurile expuse ne confirmă faptul că domnul fanariot își asumă această politică de asistență care îmbracă o dublă formă, împăcând atât modelul „clasic” medieval, al domnului, pe linie bizantină, everget și milostiv, cât și cel mai recent, al principelui luminat, de inspirație iluministă³⁴. Dacă Alexandru Moruzi preferă să folosească termenul de *apărare*, Mihail Constantin Șuțu vorbește de *iertare*, „poruncim Domnia mea să fie ertat”³⁵, întotdeauna dregătorul care verifică cazurile apelând la mila princiară „și rămâne la mila Înălțimei tale, a se hotărî precum Dumnezeu va lumina pe Înălțimea ta asupra lui”³⁶.

Dacă înțelegem cum funcționează și care era sensul acestui document, „luminată carte de apărare”³⁷, cum îl numește Ene, mijlocul suprem de scutire de dajdie și de orice alte obligații, pe care petenții bătrâni, bolnavi și săraci nu le mai pot onora sub nicio formă, dacă acceptăm realitatea istorică a acestor neputincioși care apelează direct la mila domnului, motivându-și solicitările pe baza diferitelor infirmități, întrebarea pe care, inevitabil, ne-o punem este de ce seimenul nostru semnează așa cum o face? Nu doar cauza neputinței sale este importantă, ci și faptul că din întreg lanțul nefericit al situației sale, Ene alege exact veriga explicativă cea mai importantă pentru el, cea care-l plasează într-un cadru de semnificații pe care ca istorici le-am pierdut, dar pe care le putem regăsi cu ajutorul colegilor etnologi/antropologi. Alegerea ei de către Ene ne mai arată că valoarea ei culturală este înțeleasă corect în epocă, inclusiv de către actorii de

³¹ *Ibidem*, p. 131.

³² Așa cum procedează un ierarh muntean precum mitropolitul Neofit Criteanul (1738–1753) care amintește de „diavoleștile obiceiuri” în rândul cărora integrează și pe „călușarii ce joacă pre la Rusalii” (apud Daniel Barbu, *Scrisoare pe nisip. Timpul și privirea în civilizația românească a secolului al XVIII-lea*, București, Editura Antet, p. 35).

³³ Robert Darnton, *op. cit.*, p. 14.

³⁴ Despre toate acestea trimitem la Ligia Livadă-Cadeschi, *op. cit.*, p. 114–125.

³⁵ 23 februarie 1802 în cazul lui Ioan sin Stanciu (V. A. Urechia, *op. cit.*, VIII, p. 238).

³⁶ V. A. Urechia, *op. cit.*, VIII, p. 238.

³⁷ V. A. Urechia, *op. cit.*, V, p. 130.

prim rang ai societății. Altfel, autorul jalbei nu ar fi trecut-o. Așadar sistemul cultural de referințe la care Ene seimenu aplează este cunoscut în epocă.

În plus, ne punem întrebarea dacă nu ne plasăm la nivelul unor coduri culturale mai profunde decât vedem, superficial, la prima vedere. „Pocnit de Iele” la o vârstă înaintată, Ene apare ca sub povara unui blestem³⁸ căci un blestem a fost aruncat asupra lui, iar neputința lui nu este decât rezultatul direct al acestei plasări nefericite într-un moment al biografiei sale despre care nu știm prea multe. În acest caz sigur că nu suntem în situația excelent analizată de un Marc Bloch pentru regele francez care poate atinge scrofulle supușilor săi, vindicându-i³⁹. Dar oare speranța lui Ene seimenu nu se poate îndrepta către un prinț fanariot care și-a construit deja un nume din opera sa caritabilă sau continuând opera caritabilă a altor predecesori, plasată uneori sub semnul patronajului unuia dintre cei mai mari sfinți taumaturgi din Ortodoxie, Sfântul Pantelimon⁴⁰? În condițiile în care seimenii, inclusiv cei spătărești, nu doar cei din garda personală ai prințului fanariot, fac parte din alaiurile pe care bucureștenii le pot vedea, inclusiv cu ocazia unor sărbători mai speciale, cu rol taumaturgic, cum este Izvorul tămăduirii⁴¹, ba, mai mult, îi vedem încă din perioada lui Nicolae Mavrogheni (1786), incluși într-un program aparte, un „nizam cu ponturi pentru paza țării” contra ciumei, ca „paznici ai lazareturilor” și „cercetători” în mahalale pentru identificarea cazurilor de ciumați, de asemenea, ca paznici la spitalul de la biserica Sfântul Visarion de la mănăstirea cu hramul Sfântului Pantelimon⁴²? Oare în acest context, ni se mai par forțate asocierile pe care un Ene le poate face mai mult decât involuntar între prințul milostiv (istoricește, cel fanariot) și unul dintre sfinții taumaturgi cei mai prestigioși ai Ortodoxiei a cărui eficiență o vede încă din timpul epidemiei de ciumă din perioada lui Nicolae Mavrogheni?

³⁸ Într-o istorie culturală a blestemului, Dan Horia Mazilu sesizează pertinent că „Biserica a acceptat și credințele în existența și capacitatea de acțiune a blestemului”, integrând în acest spațiu inclusiv semnele rele propuse de boală (Dan Horia Mazilu, *O istorie a blestemului*, Iași, Editura Polirom, 2001, p. 140).

³⁹ Marc Bloch, *Regii taumaturgi. Studiu despre caracterul supranatural, atribuit puterii regale, în special în Franța și în Anglia*, prefață de Jacques Le Goff, traducere de Val Panaitescu, Iași, Editura Polirom, 1997.

⁴⁰ Radu Păun a insistat pe bună dreptate că putem lectura un pic altfel perioada fanariotă, ca una a asocierii dintre sfinți și prinții domnitori „care rămân astfel mereu împreună pentru a veghea la ‘binele politiei’... principele guvernează cu ajutorul sfinților și nu încetează să o afirme: o ‘ortodoxie normativă’, cu implicații practice foarte puternice, dublează un stil de guvernare care pune accentul pe preocuparea monarhului pentru problemele concrete ale comunității” (Radu G. Păun, *Scenă și simbol: reprezentării ale puterii în Vechiul Regim românesc*, în Constanța Vintilă-Ghițulescu, Mária Pakucs-Willcocks (coord.), *Spectacolul public între tradiție și modernitate. Sărbători, ceremonialuri, pelerinaje și suplicii*, București, Institutul Cultural Român, 2007, p. 112).

⁴¹ Nu întâmplător capitala are deja trei biserici cu hramul Izvorului Tămăduirii, ceea ce într-o perioadă marcată de ciumă, consacră și „memoria unei puteri vindicătoare”, cu care prințul fanariot nu ezită să se asocieze de fiecare dată când are cazul (Radu G. Păun, *op. cit.*, p. 113).

⁴² V. A. Urechia, III, p. 605–608. Povestea ansamblului de la Mănăstirea Pantelimon este mult mai amplă. Ea apare bine descrisă la Tudor Dinu, *op. cit.*, p. 134–141, care folosește masiv pe V. A. Urechia, și mai atent explicată în contextul politicilor de asistență ale domnilor fanarioți la Ligia Livadă-Cadeschi, care atrage atenția și asupra unui amănunt deloc neglijabil pentru discuția noastră: spre deosebire de Colțea care nu păstra prea mult din tradiția bizantină, decât adăpostul pentru pelerini, fiind mai tributară modelului venețian, la Sf. Pantelimon găsim relieve sau o imagine taumaturgică, ceea ce conta mult în epocă, așa cum arată Radu Păun.

Prin urmare, nu ni se pare deloc nefiresc ca în starea sa, asumându-și acest blestem în biografia sa și expunându-l ca atare, public, Ene să se îndrepte mai mult, cu toată speranța, către alesul lui Dumnezeu (și-al turcilor!), singurul care, dacă nu o poate anula, o poate face măcar suportabilă, prin ușurarea poverilor cotidiene. Deși prinții fanarioți au preluat conducerea celor două principate ale Țării Românești și Moldovei ca „străini”, întrerupând o tradiție princiară care, de bine, de rău, rezistase într-o formă admisă până la începutul secolului al XVIII-lea, ei fac eforturi de integrare și de conectare la tradițiile locului. Nu doar la nivel simbolic, prin politici patrimoniale atente, dacă ar fi să ne uităm doar la ceremoniile publice sau la actul de ctitorire⁴³, ci și prin intervențiile directe în favoarea celor năpăstuiți, infirmi, neputincioși, în cadrul unei politici de asistență socială pe care domnii fanarioți și-au asumat-o fără rezerve, cel puțin cum vedem și în cazul lui Alexandru Moruzi⁴⁴.

Cât privește originea etnică a lui Ene, este dificil de oferit un răspuns clar. Deși seimenii alcătuiau un corp separat militar, cu origini de regulă alogene, realitatea istorică era mult mai nuanțată. Potrivit lui Nicolae Stoicescu, încă din perioada lui Matei Basarab se opera o distincție clară între dorobanți și seimeni⁴⁵. Dacă primii erau pământeni, „tot dintr-acest pământ al Țării Românești”, ceilalți erau mercenari sud-dunăreni, dar, detaliu important extras de istoricul român din *Istoria Țării Românești*, „cu care dorobanții stabiliseră relații de rudenie”⁴⁶. Nu este nimic nefiresc, fiind chiar o realitate istorică obișnuită ca în rândul corpurilor speciale de străini (gen cazaci sau seimeni) să figureze și localnici sau români din celălalt principat (de exemplu, munteni în Moldova sau moldoveni în Muntenia).

Dacă slujba de dorobanț era ereditară și se moștenește din tată în fiu, în secolul al XVII-lea⁴⁷, nu știm exact care era situația în secolul al XVIII-lea. Inclusiv pentru seimeni. Am putea fi tentați, ținând cont că Ene îl menționează în jalba sa și pe fiul său care slujește tot ca seimen, să vorbim despre o situație similară. Totuși, ținând cont că tot ceea ce ținea de forța armată a principatului a trecut printr-un proces complicat de reformă, reducere, reangajare, tendința fiind totuși de reducere a numărului lor, suntem mai îndemnați să fim mai prudenți cu astfel de afirmații. Nu știm dacă la 1739 Ene aparținea categoriei seimenilor vechi sau a celor holtei, conform noii reforme⁴⁸, dar cu siguranță era unul dintre 469 de soldați menționați atunci⁴⁹. Însărcinați cu paza Curții domnești, a închisorii, a celor închiși la Mitropolie, ei erau mereu parte a alaiurilor de intrare a prinților fanarioți în capitala principatului, așa cum aflăm pentru Nicolae Mavrogheni la 17 mai 1786⁵⁰. La acea vreme, Ene nu fusese încă lovit de Iele și dacă nu el, poate fiul său figura în rândul seimenilor „cu haine roșii și cu moțuri galbene, cu steagul cel mare și toba i sârmaciul”⁵¹ care bucurau ochii bucureștenilor. Și tot într-un alt alai s-ar fi putut regăsi

⁴³ A se vedea Radu G. Păun, *op. cit.*

⁴⁴ *Ibidem*, p. 113.

⁴⁵ Nicolae Stoicescu, *op. cit.*, p. 119.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 125.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 197.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 198.

⁵⁰ V. A. Urechia, *op. cit.*, III, p. 19.

⁵¹ *Ibidem*.

unul dintre ei, de data aceasta cel al soției aceluiași domn fanariot, cu ocazia sărbătorii Izvorului Tămăduirii, un an mai târziu⁵², după cum l-am fi întâlnit în alaiul unor înalte fețe bisericesti⁵³!

În loc de concluzie

Încheiem, întorcându-ne la ceea ce ne-a atras și nouă atenția. Important nu este doar cum s-au întâmplat lucrurile, ci și pentru că oamenii acelor vremuri le relatează în modul în care o fac. Spre deosebire de Constandin sin reposatu Iordache iuz-bașa (21 noiembrie 1794) care semnează „Robulu Măriei tale, sin reposatului Iordache Iuz-bașa”⁵⁴, Ene se semnează nu doar în calitatea care l-a consacrat profesional, ci și cu blestemul care-l poartă de ceva timp. Sărăcia lui, condiția mizeră în care se află este motivată și de bătrânețe, și de slăbiciunea inerentă vârstei, de „boșorogea”⁵⁵. Le întâlnim și la alți petenți din vremea sa, așa cum am văzut. Dar din lista înșiruită acolo, un singur motiv este reținut de mercenarul nostru bătrân și doar cu el își asociază numele când încheie jalba către domnul țării: „neputincios din Ele”. Ca și cum acest tip de neputință ar fi singura cauză care ar conta și ar explica deteriorarea accelerată a vieții sale.

Greu de spus dacă, pornind de la acest caz, prins de Doina Ruști într-un scurt crochiu ficțional, atrăgând automat privirea prietenului etnolog-antropolog, putem risca prea mult interpretativ. Mai mult decât am încercat, modest, în rândurile de mai sus. Dar Robert Darnton are dreptate, fără îndoială, când vorbește de atenția și curajul, până la urmă, cu care trebuie să abordăm această distanță care pare să separe pe cei de-atunci de cei de-acum: „perceperea acestei distanțe poate servi drept punct de plecare al unei investigații, dat fiind faptul că antropologii au descoperit că zonele optime de pătrundere într-o cultură străină sunt tocmai acelea care par a fi cele mai opace”⁵⁵. Ielele nu au dispărut, iar *neputința unui semen*, mai accesibilă etnologilor și antropologilor, însă, iată, motivată istoric și într-o diacronie surprinzătoare, sub forma *neputinței unui seimen*, se dovedește un prilej excelent de a rupe o tăcere. Și de-a lega „prezentul” etnologilor de „trecutul” istoricilor într-o fericită întâlnire!

⁵² *Ibidem*, p. 507.

⁵³ *Ibidem*, p. 520.

⁵⁴ V. A. Urechia, *op. cit.*, V, p. 159.

⁵⁵ Robert Darnton, *op. cit.*, p. 73.

